

Vom Gelehrten zum Problem - Maschinelle Datierung von Leibniz-Handschriften: Die Anwendung von Deep-Learning-Verfahren zur Unterstützung der historisch-kritischen Editionsarbeit.

Santi, Marco

marco.santi@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-7395-6298

Hofmann, Pia

pia.hofmann@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0009-0000-3135-0853

Westphal, Tim

westphal@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0009-0000-8580-4558

Tormo Romero, Mario

mario.tormoromero@hpi.de
Hasso-Plattner-Institut, Deutschland

Siebert, Harald

siebert@bbaw.de
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland

1. Einleitung

Seit Beginn der Arbeit an einer historisch-kritischen Edition Gottfried Wilhelm Leibniz im Jahr 1901 bildet die Datierung des umfangreichen handschriftlichen Nachlasses eine große editorische Hürde. Rund 100.000 Blätter aus der

Hand des letzten Universalgelehrten dokumentieren eine über fünf Jahrzehnte reichende intellektuelle Entwicklung, wobei einem Großteil der Schriftstücke eine zeitgenössische Datierung fehlt. Trotz über einem Jahrhundert editorischer Arbeit sind traditionelle Methoden der Datierung für einen Korpus dieser Dimension bislang unzureichend: Die manuelle Bestimmung von Entstehungsdaten durch Expertinnen ist durch die große Menge an undatiertem Material teuer (Kestemont, Christlein und Stutzmann 2017, 86–109) und in einem adäquaten Zeitrahmen praktisch nicht zu bewältigen. Auch Hilfsmittel wie die Analyse von Wasserzeichen des von Leibniz verwendeten Papiers erlauben nur eine grobe Annäherung im Bereich von Jahrzehnten. Unser Beitrag erprobt daher, inwieweit bildgestützte Deep-Learning-Modelle diese Lücke schließen und ob diese dabei eine editorisch nutzbare Genauigkeit ihrer Datierungen erreichen können. Eine maximale Abweichung von ± 1 Jahr ist wünschenswert, Monate werden dabei nicht erfasst. Die Forschungsfrage wird dabei in enger Kooperation zwischen der Leibniz-Arbeitsstelle der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW), dem DH-Referat der Akademie (TELOTA) und Mitarbeitenden des KI-Servicezentrums des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam bearbeitet.

2. Fragestellung

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Deep-Learning-Modelle die feinen, intra-personalen Schriftwandel eines einzelnen Autors über einen Zeitraum von fast fünf Jahrzehnten abbilden können, die durch die Veränderung der Handschrift eines Schreibers im Laufe seines Lebens auftreten (Bialek 2025; Asci et al. 2022). Anders als bestehende Arbeiten, die meist das Alter *verschiedener* SchreiberInnen klassifizieren (inter-personal), zielt unser Ansatz auf die Detektion des autorspezifischen Stilwandels innerhalb Leibniz Werk.

3. Hintergrund

Die jüngsten Erfolge des maschinellen Lernens in der Handschriftenanalyse, insbesondere bei der Altersbestimmung (Zhao, Wu und Chen 2024; Asci et al. 2022; Rabaev et al. 2022), bilden den Ausgangspunkt unserer Arbeit. Diese Studien erreichen hohe Genauigkeiten bei der Klassifizierung von Handschriften in grobe Altersgruppen, indem sie Merkmale *verschiedener* SchreiberInnen vergleichen und dafür zumeist auf sehr umfangreiche Trainingskorpora zurückgreifen (Rabaev et al. 2022). Die eigentliche Herausforderung im editorischen Kontext ist jedoch die feingranulare Datierung der Manuskripte *einer einzigen* Person, deren Schrift sich über Jahrzehnte subtil verändert. Diese intra-personale Varianz wurde bislang nur vereinzelt mit diesen Ansätzen untersucht, da dabei das Vorliegen von dokumentierten Schriftproben aus jedem Jahr des Wirkens einer Schreiberhand benötigt wird (Zhao, Wu und Chen

2024). Hier bietet der weitläufige Nachlass von Leibniz eine geeignete Grundlage: Er stellt einen ausreichend großen und über Jahrzehnte dokumentierten Korpus eines Einzelautors bereit und ermöglicht eine Erprobung eben dieser Verfahren.

Im Sinne des Konferenzmottos „Nicht nur Text, nicht nur Daten“ verzichten wir bewusst auf eine Transkription oder Texterkennung mit ATR-Verfahren und umgehen so die besonderen Herausforderungen, die dem Schriftbild von Leibniz zu eigen sind (Überarbeitungen, Streichungen, wechselnde Sprachen, etc.). Um sicherzustellen, dass die Modelle tatsächlich schriftbezogene und nicht materialbedingte Merkmale lernen, werden Normalisierungsschritte durchgeführt: Zeilenweise Segmentierung und anschließende Binarisierung eliminieren Papierstruktur und Tintenintensität als Faktoren. Zusätzlich wird die Neigung der bei der Segmentierung erkannten Grundlinie der Textzeilen normalisiert, um eine Vergleichbarkeit über verschiedene Schreibsituationen zu gewährleisten. Mögliche Merkmale für die Bestimmung des Alters des Autors können unter anderem die Schriftgröße, Abstand zwischen Zeilen und Zeichen, sowie die Neigungswinkel sein. (Bialek 2025; Kestemont, Christlein und Stutzmann 2017)

Als Datenbasis dienen ca. 600 Seiten aus Leibniz' Nachlass aus dem Zeitraum von 1669-1716: 400 datierte Briefe, sowie 200 Seiten aus wissenschaftlichen Ausarbeitungen. Das Material wurde so gewählt, dass für jedes Jahr des Leibniz'schen Wirkens Vorlagen verfügbar sind. Diese kuratierte Stichprobe vermeidet die oft für historische Korpora typischen zeitlichen Lücken. Unser Vorgehen grenzt sich von klassischen Ansätzen der digitalen Paläographie ab, die meist auf einem zweistufigen Verfahren aus manueller Merkmalsextraktion und anschließender Klassifikation basieren. Im Gegensatz dazu setzen wir auf Ende-zu-Ende-Lernverfahren, bei denen das Modell die relevanten Merkmale direkt aus den Rohdaten der Bilder lernt. Wir entwickeln und evaluieren verschiedene Deep-Learning-Architekturen, die auf klassischen Convolutional Neural Networks (CNNs) aufbauen (Raven, Matei und Fink 2024; Kestemont, Christlein und Stutzmann 2017). Als Nullmodell dient eine randomisierte Datierung, die auf dem ausgewählten Bestand einen durchschnittlichen Fehlerwert (MAE) von 11-13 Jahren erreicht.

4. Ziel

Ziel der Arbeit ist dabei einerseits die Erprobung und Entwicklung von Ansätzen zur hochauflösenden Datierung frühneuzeitlicher Gelehrtenhandschriften, die speziell auf die intra-personale Varianz eines einzelnen Autors zugeschnitten sind und andererseits deren Einsatz in der alltäglichen editorischen Praxis der Arbeitsstelle zu ermöglichen. Damit positioniert sich das Projekt an der Schnittstelle von Digital Humanities und Computer Vision, und zeigt, wie auch Verfahren aus dem klassischen maschinellen Lernen jenseits von generativen Textmodellen die traditionelle edi-

torische Arbeit ergänzen können. Das Poster soll Beispiele und Ergebnisse aus dieser Arbeit zeigen.

Im Einklang mit den Anforderungen an Nachnutzbarkeit und Replikation werden alle Modelle, Skripte und annotierten Metadaten nach FAIR-Prinzipien veröffentlicht. Darunter nicht nur die Ergebnisse, sondern der gesamte methodische Apparat – von den Vorverarbeitungsskripten bis zum trainierten Modell.

Bibliographie

Asci, Francesco, Simone Scardapane, Alessandro Zampogna, Valentina D'Onofrio, Lucia Testa, Martina Patera, Marco Faletti, Luca Marsili und Antonio Suppa. 2022. *Handwriting declines with human aging: a machine learning study.* *Front. Aging neurosci.*

Bialek, Kamila. 2025. *The application of convolutional neural networks in age recognition based on handwriting samples.* *PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY.*

Kestemont, Mike, Vincent Christlein und Dominique Stutzmann. 2017. *Artificial paleography: computational approaches to identifying script types in medieval manuscripts.* *Speculum.*

Rabaev, Irina, Izadeen Alkoran, Odai Wattad und Marina Litvak. 2022. *Automatic gender and age classification from offline handwriting with bilinear ResNet.* *Sensors*, Nr. 22.

Raven, Tim, Arthur Matei und Gernot A. Fink. 2024. *Self-supervised vision transformers for writer retrieval.*

Zhao, Li, Xiaoping Wu und Xiaoming Chen. 2024. *Enhancing age estimation from handwriting.*